

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 561/MDSMP
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de la Actividad de Fiscalización y Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Fecha de promulgación o publicación	: 26 de abril de 2024
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1374891
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El penúltimo párrafo del artículo 21 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se podrá realizar actividades orientativas al administrado, cuando se considere pertinente.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 19 de la ordenanza establece que los principios que rigen el procedimiento sancionador son todos aquellos que se recogen en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Eficacia	: El artículo 19 de la ordenanza establece que los principios que rigen el procedimiento sancionador son todos aquellos que se recogen en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El penúltimo párrafo del artículo 21 de la ordenanza regula que mediante el uso del acta de fiscalización se podrá realizar actividades orientativas al administrado, cuando se considere pertinente.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 38 de la ordenanza regula la imposición de las medidas complementarias, precisando que mediante el Acta de Ejecución de Medida Provisional se dispondrá la aplicación de las medidas correctivas de manera complementaria a la sanción pecuniaria.
Sanción	: La ordenanza define a la sanción como la consecuencia jurídica de carácter administrativo, cuya composición se da a través de una sanción pecuniaria y su medida complementaria, la cual se genera frente a la comisión de una infracción a través de una multa administrativa, siendo esta una suma cuantificable de dinero que debe pagar el infractor a la municipalidad, la misma que se formaliza a través de una resolución de sanción administrativa; según lo regulado en el numeral 7.6 de su artículo 7.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por lo dispuesto en el penúltimo párrafo de su artículo 21.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X

Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	